

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY
DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PPGE– Programa de Pós-graduação
Stricto-Sensu em Ciências da Educação-
Programa Brasil- CIA / UNADES

EITO TEMÁTICO: INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

**COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM E A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA:
UMA NECESSIDADE EMERGENTE À EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI.**

(DOI - 10.5281/zenodo.8211869)

SILVA, Josineide Tetonia¹
MOURA, Dayvison Bandeira de²

RESUMO

Esta pesquisa está vinculada ao processo de pesquisa de doutorado realizada entre os anos de 2018 e 2020, cujo tema da pesquisa é Comunidades de Aprendizagem. Cujas abordagens apontam para uma ruptura com o modelo educacional tradicional, trazendo o enfoque para a possibilidade de atualizar a educação para o século XXI, tratando da dialogicidade, da democracia, da autonomia e de ações que podem ser vistas como emancipadoras, no cenário atual. E tal maneira de construir esta configuração educacional, em forma de comunidades de aprendizagem, tem trazido inquietações sobre como se dá a sua construção, em que pensamentos se alicerça, bem como, as percepções que permeiam este novo ambiente formado. Contudo, este artigo se propõe a analisar estas premissas que causam tais questionamentos, bem como, busca compreender como se configura as comunidades de aprendizagem em conformidade com as legislações nacionais. Vale salientar que, durante a pesquisa foi observado que, o que é realizado nas comunidades de aprendizagem está atrelado àquilo que é apregoado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN9394/96 – Art. 2º “Garantir o pleno desenvolvimento do educando”. Ou seja, da pessoa humana em outras palavras como está previsto na Constituição Federal do Brasil, CF/88, Artigo 204 de outubro de 1988. Também, garantida nas Diretrizes Curriculares em Direitos Humanos, Ministério da Educação, reeditadas em 2013, e 2018. Nesta perspectiva, foi percebida a necessidade de compreender melhor a configuração de Comunidades de Aprendizagem, a sua relação com a Inovação Pedagógica e a necessidade da reflexão das necessidades da educação atual. Para o desenvolvimento desse estudo, contamos com a abordagem da pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, de natureza básica,

¹ Doutoranda em Ciências da Educação (UNADES-PY); Mestra em Ciências da Educação (Universidade da Madeira –PT); Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional (UNIVERSO-BR); Especialista em Formação de Professores da Educação Básica (UNINASSAU-BR); Licenciatura Plena em Pedagogia (UVA-BR). E-mail: josi_teo@hotmail.com.

² Doutor em Ciências da Educação - Universidade Americana - Universidade Americana (UA-PY); Mestre em Ciências da Educação - Universidade Americana - Universidade Americana (UA-PY); Especialista em Educação de Jovens e Adultos - PROEJA (IFPE- BR); Especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade (UFPE- BR); Especialista em Práticas de Análises Discursivas (FAFIRE – PE); Graduado em Letras Vernáculo (FAFIRE). E-mail: analistadodiscurso.bandeira.pe@gmail.com.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

norteado pelo objetivo geral de analisar a relação que fundamenta as Comunidades de Aprendizagem e a Inovação Pedagógica, como uma necessidade urgente a sociedade do século XXI. Para embasar esse estudo, utilizamos autores que favorecem maior compreensão sobre o tema, como: Jüngen Habermas, John Dewey, Ramón Flecha, Paulo Freire, José Pacheco, dentre outros.

Palavras- Chave: Comunidades de Aprendizagem; Inovação Pedagógica; Educação Emergente.

RESUMEN

Esta investigación se vincula al proceso de pesquisa de doctorado realizada entre los años de 2018 y 2020, cuyo tema de la investigación es Comunidades de Aprendizaje cuyo abordaje indica hacia una ruptura con el modelo educacional tradicional, trayendo el enfoque para la posibilidad de actualizar la educación para el siglo XXI, tratando del dialogismo, de la democracia, de la autonomía y de acciones que pueden ser vistos como emancipadores en el escenario actual. Tal manera de construir esta configuración educacional, en forma de comunidades de aprendizaje, ha traído inquietudes sobre cómo se da su construcción, en que pensamientos se fundamentan, bien como las percepciones que permean este nuevo ambiente formado. En este sentido, este artículo se propone a analizar estas premisas que causan tales cuestionamientos, como también busca comprender cómo se configuran las comunidades de aprendizaje en conformidad con las legislaciones nacionales. Vale resaltar que, a lo largo de la investigación, se observó que lo que se realiza en las comunidades de aprendizaje está vinculado a aquello que es alardeado en la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, LDBEN 9394/96 – Art. 2º “Garantizar el pleno desarrollo del educando”. Es decir, de la persona humana, en otras palabras, como está previsto en la Constitución Federal del Brasil, CF/88, Artículo 204 de octubre de 1988. También garantizada en las Directrices Curriculares en Derechos Humanos, Ministerio de Educación, reeditadas en 2013 y 2018. Bajo esta perspectiva, se percibió la necesidad de comprender mejor la configuración de Comunidades de Aprendizaje, su relación con la Innovación Pedagógica y la necesidad de la reflexión de las necesidades de la educación actual. Para el desarrollo de ese estudio, contamos con el abordaje de la investigación cualitativa, de carácter bibliográfico, de naturaleza básica, norteado por el objetivo general de analizar la relación que fundamenta las Comunidades de Aprendizaje y la Innovación Pedagógica, como una necesidad urgente para la sociedad del siglo XXI. Para dar base a ese estudio, utilizamos autores que favorecen mayor comprensión sobre el tema, como: Jüngen Habermas, John Dewey, Ramón Flecha, Paulo Freire, José Pacheco, entre otros.

Palabras-clave: Comunidades de Aprendizaje; Innovación Pedagógica; Educación Emergente.

1. INTRODUÇÃO

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Os significados diferentes estão voltados à distintas formas de promover sentidos, isso porque estão ligados à sentimentos subjetivos dos indivíduos, ou seja, pessoas que carecem de uma lógica comunitária para associarem, relacionarem ou até, determinarem sua “*identidade*” enquanto pessoa. Vale ressaltar que, a ideia de identidade está registrada “*ipsis literis*”, elencada na quinta posição. De acordo com o Dicionário Aurélio (2018), **Comunidade** tem como significado: 1 - *Qualidade daquilo que é comum*; 2 – *Agremiação*; 3 – *Comuna*; 4 – *Sociedade*; 5 – **Identidade**; 6 – *Paridade*; 7 – *Conformidade*; 8 - *Lugar onde vivem indivíduos agremiados*.

Pensar a respeito da relevância desse detalhe, apresenta a necessidade de que se reflita a respeito de diferentes modelos de “sociedade” que, naturalmente, estejam interagindo para a consolidação de identidades idealizadas, assim como, pela aceitação dessa idealização como um fenômeno natural, quando na verdade, se trata de um fenômeno social. E, logicamente, isso indica a necessidade de que seja motivo de estudo.

No sentido de viver em sociedade compartilhando “*algo em comum*”, nomear um modelo de organização “social”, como comunidade (s), pode ser associado a modelos “primitivos³”, mas de certo, que faz parte de sua ideia enfatizar elementos que constituem a “*identidade*⁴” coletiva de grupos humanos.

Cabe evocar um provérbio africano a respeito da ideia de comunidade na ótica de uma etnia africana que diz o seguinte: “*é preciso toda uma aldeia para educar uma criança*”⁵. Firmando a ideia de que a comunidade assumia vários papéis, dentre eles, **o de educar**.

Foi possível observar indícios de vivências em comunidades já na pré-história, pois, viviam em grupos e distribuíam funções entre si para sobreviverem. Dentre esses modelos, se pode destacar os denominados como nômades, esses grupos migravam para regiões que pudessem favorecer sua existência, isto porque seriam beneficiados *na caça, na pesca, na descoberta do fogo, na segurança de estar em grupo* e poder, através disso, se tornar mais resistentes às adversidades que pudessem encontrar.

³ (pri.mi.ti.vo) *adj.* 1 Dos primeiros tempos; primevo. 2 Diz-se dos povos em estado de vida simples, rudimentar. 3 Sem técnica ou arte; tosco. *[Do latim *primitivus*, a um.]. (BECHARA, 2011, 954).

⁴ (i.den.ti.da.de) *sf.* 1 qualidade de idêntico. 2 características que distinguem grupo, indivíduo, etc. de outro. *[...]. (BECHARA, 2011, 709).

⁵ Provérbio Africano, autor desconhecido.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

Aproximadamente, dez mil anos antes de Cristo, com a mudança e estabilidade climática, ocorre avanços nas aprendizagens daquilo que promoveu a eclosão de convenções, essas em tempo, foram naturalizadas, estabelecendo diferenças entre os grupos humanos, consolidando concepções morais a respeito de alguns grupos que a partir de convenções tornadas comuns, passaram a receber valorização, ao passo que outros grupos recebiam classificações de caráter pejorativo. Essa atitude tornou-se, paulatinamente, habitual, servindo a interesses que disseminaram a aceitação de um modelo social considerado melhor, frente a outro considerado pior, como fora o caso da denominação: “tribos⁶”.

Se pode perceber que ao longo da história o homem vem construindo formas de aprendizagem, e tem elaborado diferentes maneiras, modos e com distintas finalidades. Muito embora, seja compreensível que persista em elaborar a sua vivência ou sobrevivência, que em certa medida é impulsionado pela necessidade de consolidar-se em comunidade.

Assim, compartilhar ideias a respeito de uma identidade que não fosse ligada ao novo pensar do mercado capitalista, ou seja, fordista, não teria voga. O pensamento coletivizado e formalizado pela escola e, para isso, careceria de um currículo, tornaria cada vez mais solto, as ideias apregoadas pela escola, ainda que sobre o signo do valor social. Ao passo que, ideias e ideais de pequenos grupos, passariam a ser reduzido, ao grupo familiar ou ao indivíduo por si só.

Contudo, essa visão familiar nem sempre estava em acordo com os modelos convencionais do currículo e, conseqüentemente, da escola. Este cenário fez surgir a ideia de “invisibilizar”, ignorar, excluir, negar pessoas, suas línguas, legados e culturas comuns à manutenção de suas identidades sociais, construídas que são historicamente, sincrônica e diacronicamente. Portanto, falíveis e variáveis tanto quanto falíveis e variáveis são “os valores humanos”. Já que são o resultado daqueles que conseguem tornar os valores de uma dada classe, em detrimento ao de outras classes vítimas do *ostracismo*⁷ cultural.

⁶ (tri.bo) *Sf.* 1 antrop. Grupo étnico que vive em comunidade, sob a autoridade de um ou mais chefes e que compartilha a língua, costumes e tradições. 2 pop. Turma; patota. *[Do latim *tribus*, us.]. (BECHARA, 2011, 1109).

⁷ Afastamento imposto ou voluntário de alguém das suas funções ou de um grupo.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

E, nesse sentido, suas comunidades são as que mais sofreram a imposição de estes modelos distintos, apenas aos de outros, não eram suficientes à comparação a outros modelos. Em tempo, a ideia de que sua cultura não fosse cultura, colocou seus saberes e conhecimentos não sendo condizentes aos de uma outra comunidade. Tem-se nesse ponto de vista, a história como testemunha do papel assumido pela escola como uma instituição que “naturalizou” o estranhamento às identidades comuns a grupos considerados como minoritários e, portanto, passíveis de aculturação pelos símbolos ligados ao currículo e às rotinas da escola.

As disciplinas como estão estruturadas só servem para isolar os objetos do seu meio e isolar partes de um todo. Eliminam a desordem e as contradições existentes, para dar uma falsa sensação de arrumação. A educação deveria romper com isso mostrando as correlações entre os saberes, a complexidade da vida e dos problemas que hoje existem. Caso contrário, será sempre ineficiente e insuficiente para os cidadãos do futuro. (REVISTA NOVA ESCOLA, MORIN, 2006).

O fato de viver em sociedade⁸ não representa, nos dias atuais, estar lutando pelos mesmos objetivos. Os interesses diminuíram às necessidades de alguns, reduzindo a preocupação com o bem-comum, dissociado de uma ótica associada à aquisição de condições voltadas ao consumo. E esta prática tem se refletido na escola, que cada vez se isola e, se distancia das necessidades que a comunidade possui, deixando uma lacuna que resulta da ideia de aprender para a prova, todavia não aprender para a vida.

Isso inclusive, envolve que a escola colocasse em xeque as concepções que tem partilhado, e, tornado comum a respeito do que ela enquanto instituição entende como "vida", biologicamente, filosoficamente, social e historicamente se propõe. Essa evocação careceria de estabelecer as relações com vida e consumo; vida que torna comum o “status quo” de viver para o ter que dia a dia, se torna valor social e moral, como plataformas naturais à vida comunitária contemporânea.

⁸ De acordo com o Dicionário Aurélio (2018), quer dizer: 1 - Reunião de pessoas unidas pela origem ou por leis; 2 - Estado social; 3 - Grupo, bando (falando dos animais); 4 - União de pessoas ligadas por ideias ou por algum interesse comum; 5 - Reunião de pessoas que se juntam para conversar ou conviver; reunião; 6 - Conjunto de pessoas de uma mesma esfera; 7 - Trato; convivência; 8 - Casa onde se reúnem as pessoas unidas por um interesse ou ideias comuns; 9 - Associação; 10 - Solidariedade de interesses; 11- Parceria; 12 - sociedade anônima: empresa que tem o capital dividido em ações.

Nesta perspectiva, analisamos as relações que fundamentam as Comunidades de Aprendizagem e a Inovação Pedagógica, como uma necessidade urgente a sociedade do século XXI, seguindo o *Objetivo Geral* desta pesquisa, e como *Objetivos Específicos*: Identificar o conceito de “comunidade” que fundamenta as *Comunidades de Aprendizagem*; Explicar a inovação pedagógica neste novo espaço de aprendizagem.

Essas premissas, se tornaram princípios essenciais às novas óticas para a educação no novo milênio, em virtude de as mesmas estarem ancoradas na superação da identidade de um “homem”, ser humano, pessoas universais e da necessidade da sociedade atual de trazer a aprendizagem de uma maneira relacionada com saberes ligados para a vida coletiva, em sociedade, em comunidade.

2. COMUNIDADE – UM OLHAR DIACRÔNICO.

Neste capítulo, iremos ampliar o conceito que temos de Comunidades de Aprendizagem, adentrando ao aspecto antropológico, sociológico, filosófico, bem como dialogar com estudos que possam situar as atribuições dadas ao conceito de comunidade estão alicerçados em que pressupostos a partir dos quais foram tecidas as compreensões presentes nos estudos filiados à ideia de comunidade.

Assim, será possível aprofundar as possíveis constatações que delinearão o pensamento construído em torno das **Comunidades de Aprendizagem**. O que possivelmente, pode promover possíveis mudanças de “paradigmas⁹”. Isso com o intuito de analisar como está sendo construído e desenvolvido o (s) conceito (s) e/ou percepções de como tem sido abordada o lugar da comunidade de entorno, a formação dos professores e a relação com os sujeitos envolvidos nesta configuração de aprendizagem.

⁹ Em uma definição simples, para Kuhn, a ciência desenvolver-se-ia pela criação e abandono de paradigmas, modelos consensuais adotados pela comunidade científica de uma época. Depois do estabelecimento de um paradigma, haveria um período histórico em que os cientistas desenvolveriam as noções e problemas a partir do paradigma adotado. Esse período foi chamado por ele de “Ciência Normal”, período no qual se acumulam descobertas, um período de estabilidade de opiniões a respeito de pontos fundamentais. Quando o paradigma é questionado, surge um momento de crise; no entanto, o paradigma ainda não é abandonado. Os cientistas mobilizam seus esforços para resolver as anomalias. Chega-se a um ponto, porém, em que não é mais possível resolver tais anomalias e isso leva a uma *revolução científica*, momento no qual desponta um novo paradigma. Esse paradigma não é superior ao anterior, apenas atende mais as necessidades do período histórico em que os cientistas estão inseridos. PEREIRA, W. **A noção de paradigma pensada por Thomas Kuhn**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/filosofia/a-nocao-paradigma-pensada-por-thomas-kuhn.htm>. Acessado em: 14 ago. 2019.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

É válido salientar que o verbete¹⁰ “sujeito”, dentre suas acepções, está vinculado à ideia de “homem indeterminado”. Essa acepção aponta para a necessidade de que ter sido comum à escola, ao longo de sua trajetória histórica, especialmente, a partir do processo de colonização no Brasil, eleger um estereótipo de homem, que por sua vez, foi eleito como ideal de sujeito válido para nortear não apenas, o programa da escola, mas também, as rotinas comuns àquela escola. Cabe lembrar o lugar da escola de caráter jesuítico, ancorada na ideia de “salvação” dos “selvagens” ou dos “escravos”, especialmente, os negros.

Diante do panorama provocativo, foi acionado a pré-disposição para um estudo acerca da ampliação de ordem semântica no que diz respeito aos significados e sentidos envolvidos em usos do verbete comunidade, como também, de sua relação com outro verbete aprendizagem. Assim, acredita-se ser possível um comprometimento com a descoberta da gênese envolvida na tessitura dessas palavras. Com isso, acredita-se, também, ser necessário um percurso explorativo, tendo como matéria-prima “comunidade (s) de aprendizagem (ns)”, em diferentes áreas legítimas para um diálogo revelador, são elas: **Antropologia, Sociologia e Filosofia**.

Sabe-se que este olhar para acultura de comunidades e a heterogeneidade de viver em grupo pode trazer maior riqueza cultural, ainda assim, houve todo o detrato para essas peculiaridades. Potencializando o preconceito impresso pela burguesia aos que faziam parte de comunidades, que mesmo com todas as intempéries, conseguiam sobreviver. Claro, que, muitas foram disseminadas e até mesmo extintas, mas o movimento que ocorre no século vigente é de trazer, mesmo que através de lutas ideológicas, que a visibilização destas comunidades possam se tornar fontes históricas, de riquezas e de múltiplas aprendizagens.

Para Cris Shore (1996, p. 115), em seu livro *Comunidades* Dicionário do pensamento social do século XX, nos diz que: **“O que une uma comunidade não é a sua estrutura, mas um estado de espírito – um sentimento de comunidade”**.

Enquanto Souza (2015, p. 29) em seu livro *Introdução à Sociologia da Educação* nos diz que:

¹⁰ (ver.be.te) [ê] *sm*.1 cada uma das palavras listadas num dicionário, enciclopédia, etc. com suas definições, exemplos e respectivas observações.2 Apontamento, nota. 3 Folha de apontamentos.*[De verbo + etc.]. (BECHARA, 2011, p. 1130).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Em um sentido mais geral, a comunidade “indica um grupo de pessoas dentro de uma área geográfica limitada que interagem dentro de instituições comuns e que possuem um senso comum de interdependência e integração”. **No entanto, ele chama a atenção, conjuntos de indivíduos convivendo ou interagindo dentro de um mesmo espaço não necessariamente fazem deles uma comunidade.** (Grifos para este estudo).

Podemos ressaltar que o autor citado acima, traz a reflexão de que o fato de pessoas conviverem no mesmo ambiente, que compactuem das mesmas regras, participem das mesmas instituições e se relacionem compartilhando o mesmo espaço não diz que os mesmos estejam, necessariamente a fazer parte de uma comunidade e este argumento pode nos causar estranheza, entretanto, ao seguir o raciocínio do mesmo autor, podemos obter mais clareza quando o que diz sobre a Sociologia da Educação, quanto o *conceito de comunidade* quando acrescenta ao pensamento anterior, dizendo que:

[...] pode-se dizer que a ideia de comunidade traz implícita uma positividade, no sentido de que seus membros, além do ***compartilhamento de um sentimento comum a todos***, orientam esse sentimento em função de um projeto, seja a manutenção da unidade do grupo, seja a união em torno de interesses políticos, seja a reivindicação de benefícios sociais ou econômicos. (SOUZA, 2015, p.29). (Grifos para este estudo).

O autor traz uma ampliação de um espaço geográfico que reúnem pessoas, pois podemos encontrar em um grupo social pessoas que morem na mesma área, que tenham que partilhar do mesmo território e cultivem em si desejos, anseios e pensamentos diferenciados. Ou até mesmo, que vivam neste espaço por uma necessidade, mas que não se sintam parte dele. Que seu desejo seja de pertencer a outro espaço geográfico e ocupar outro lugar na sociedade, no qual, possa fazer que sua vida tenha maior sentido.

É possível ainda, verificar no texto de Souza (2015), que a ideia de comunidade está relacionada a algo positivo e que o compartilhamento destes sentimentos estejam presentes no âmago das pessoas que desejam algo de bom para beneficiar os interesses que nutrem em si e que possam ser compartilhados com o coletivo, de modo que agreguem estes sentimentos ao modo que possa ser reconhecido como a *identidade da comunidade*.

O que une uma comunidade não é a sua estrutura, **mas um estado de espírito** — um sentimento de comunidade. Essa dimensão subjetiva torna comunidade algo problemático como instrumento de análise sociológica, pois

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

os limites de qualquer grupo com autoidentificação, da perspectiva do que está dentro, são geralmente fluidos e intangíveis, em vez de fixos e finitos. (THOMSON, 1996, p.116, grifos para esse estudo).

É possível concluir que **o conceito de comunidade para a sociologia é algo que vai além do espaço geográfico, pois comunga com um sentimento de pertencimento ao lugar, sendo ainda mais amplo, podendo ser uma ideia partilhada por um grupo, ou uma motivação para dar sentido de vida, de desenvolvimento.** É abrangente e sem limitação, conceitua-se comunidade no sentido mais largo que se pode pensar, em pensamentos de prosperidade que pode levar o indivíduo ou o grupo a pensar no bem pessoal e coletivo como sendo um só. É crescer e contribuir para o crescimento alheio.

Fortalecendo o conceito de Comunidades de Aprendizagem, quando vislumbra que, é preciso incentivar o sentimento de pertencimento da sociedade e na comunidade que o pertence e este elo pode ser a mola propulsora que pode fazer a aprendizagem ter maior significado, motivando o aprender para melhorar o que é possível.

Elencando potencialidades do ser individual para o *ser coletivo* para que a partir disso se possa realizar modificações no espaço em que se vive e contribuir socialmente para a construção de uma sociedade mais justa, participativa, autônoma e democrática.

Saindo da invisibilidade do indivíduo para dar conotação a voz do povo e a peculiaridade que cada comunidade traz consigo, pontuando as relevâncias do que pode ser melhorado e reconhecendo os potenciais para que se eleja o que pode ser a célula social de fortalecimento da própria cultura.

Tendo consciência dessa cultura peculiar, objetivando a necessidade de que se faça uso dessa *motivação-ação* e que seja desenvolvido a tomada de consciência, adentrando todos os espaços, inclusive, a escola para que nela seja discutido o que a comunidade precisa para se desenvolver e estar atrelada ao pensamento do viver social e em Comunidades de Aprendizagem sem fragmentação, pois uma é dependente da outra e ambas se necessitam para contemplação de uma sociedade com menos desigualdades, principalmente ao que diz respeito na *formação do ser*.

Para entendermos o olhar dentro da filosofia, precisamos entender primeiro do que se trata, portanto, vamos buscar o significado de **Filosofia**, para os filósofos que contribuíram para que tenhamos tal compreensão. Podemos de acordo com o olhar de Marilena Chauí (2000, p. 17), nos apresenta o que para cada um deles foi descrito o

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

conceito de filosofia, de acordo com a autora “Platão definia a Filosofia como um saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos”. Desta forma, conseguimos compreender que o conhecimento que temos de um povo, de uma comunidade, deve ser elemento de estudo para a filosofia, com a finalidade de por meio dela se beneficiar contando com a interpretação, a observação de como a comunidade pode intervir ou agregar conhecimentos.

O conhecimento filosófico é um trabalho intelectual. É sistemático porque não se contenta em obter respostas para as questões colocadas, mas exige que as próprias questões sejam válidas e, em segundo lugar, que as respostas sejam verdadeiras, estejam relacionadas entre si, esclareçam umas às outras, formem conjuntos coerentes de ideias e significações, sejam provadas e demonstradas racionalmente. (IDEM, 2000, p. 13)

A mesma autora, ainda nos traz o pensamento de *Descartes* que “*dizia que a Filosofia é o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de todas as coisas que os humanos podem alcançar para o uso da vida, a conservação da saúde e a invenção das técnicas e das artes*” (Grifos para esse estudo). Essa contribuição nos remete ao que é construído com base no conhecimento. Dando-se a partir da através da convivência humana e de que maneira esse conhecimento é utilizado em sua vida, com o intuito de melhorar a qualidade de vida que se tem. Aprimorar as próprias descobertas de técnicas e reflexões que a arte pode permitir, se pode incluir neste pensamento as reflexões sobre a **subjetividade do ser individual e sua relação com a comunidade**, e, por sua vez, com seu meio.

De acordo com Sodré (2007, p.8), o conceito de comunidade desenvolvido por Espósito, “Certamente não se reconhecerão nele os neocomunistas, que preconizam o estabelecimento de uma substância objetiva, uma plenitude humana, coletiva, capaz de “resistir” ao niilismo¹¹ ou a hipertrofia do individualismo contemporâneo”. (Grifos do autor). E o autor ainda fomenta:

[...] **que a comunidade não é um ente, nem um sujeito coletivo, mas uma relação, o limiar em que se encontram sujeitos individuais. Sua formulação é preciosa: “A comunidade não é o *entre* do ser, mas o ser como *entre*: não uma relação que modela o ser, mas o próprio ser como relação**”. (Grifo do autor e para esse estudo).

¹¹ (*ni.i.lis.mo*) *sm.* 1Filos. Doutrina que nega a existência de verdades morais ou de uma hierarquia de valores e a existência de qualquer substância ou realidade permanente na constituição do universo. 2 Descrença, incredulidade absoluta.*[Do fr. *nihilisme*]. (BECHARA, 2011,p. 860).

Podendo nos conduzir a reflexão de que não se pode generalizar, quando se trata de comunidades, embora a palavra tenha sido bastante utilizada para padronizar grupos ou comportamentos. Como nos diz Yamamoto (2013, p.65, grifos para esse estudo): **“A comunidade é o lugar de origem de todo sujeito ou indivíduo, na medida em que esses emergem como confrontação identitária, pela exclusão daquilo que os constituem (as diferenças)”**.

O que mais importa é a relação constituída entre os pertencentes à comunidade, ao sentimento que é compactuado e as experiências que podem ter desta relação de indivíduos e **suas cargas de sentimentos, valores e olhares**.

Pois, em cada comunidade há a constituição do indivíduo e esta configuração é mais atraente, **porque nos remete a reflexão de como o mesmo age e se comporta diante de tantas outras individualidades e se enriquece**. Yamamoto (2013, p. 65), acrescenta: “ Por mais que eles se isolem, o outro os acompanha e os constituem ontologicamente, pois sem o outro não haveria consciência de si”. Estabelecendo-se através da afirmação ou negação de posturas que não fazem parte da constituição do seu *eu individual*, construindo assim, o olhar coletivo, contudo, diverso e respeitoso partindo do princípio de **como se relaciona com as diferenças e de como estas diferenças acabam por tornarem os integrantes da comunidade em pessoas iguais em direitos e oportunidades**.

Contudo, podemos compreender que a palavra **comunidade** traz vários sentidos e não podemos utilizar que haja uma percepção ampla do uso que a palavra denota. Comunidade é mais que ter algo em comum, é mais que ter que compartilhar o mesmo espaço. Na palavra *comunidade* cabe a inferência *de vivência, sobrevivência, identidade, conviver em grupo heterogêneo, respeito, ascensão, luta, visibilização ou invisibilização, e muitos outros valores e sentimentos que faz com que cada comunidade tenha a sua própria vida, cultura e identidade*.

E diante disso, trazer este significado de maneira simplória é subestimar a capacidade de que cada comunidade possui de admitir tantas etnias, modo de vida, cultura, desejos, planejamentos, criatividade, e aprendizagens que o cotidiano de viver traz. E, nesse pensamento engloba o *comum*, mas, que este comum valida a riqueza comportando o que é exaltar o que está entre o que é corriqueiro a um grupo e o que não

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

o faz comum. Elaborando o sentimento de fazer parte de um grupo cheio de diferenças e dentro deste conceito de comunidade trazer o senso do respeito a todas as multiculturalidades que a palavra “**comum**” pode comportar.

3. COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM E A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: UMA NECESSIDADE URGENTE PARA A EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI.

Atualmente tem se tonado comum se referir à comunidade de aprendizagem como sendo a comunidade de entorno, ou até mesmo, algumas adequações realizadas em sala de aula, tendo a participação em momentos pontuais da família do estudante e da comunidade para relatar que está havendo ali, uma comunidade de aprendizagem. **Contudo, esta nova abordagem não se trata de Comunidade de Aprendizagem, é apenas, uma roupagem adaptada a uma realidade já existente e que configura uma amostra parcial do que pode ser um real elemento de mudança e comunidade de aprendizagem.**

As escolas atuais são constituídas, às vezes, à imagem e semelhança de nossa sociedade classista, estando a competição, a vitória pessoal e a estimulação presentes em todos os momentos. A ideia de quantidade é onipresente, apesar de falar-se, enfaticamente, em “formação”. Basta analisar o sistema de aferição dos resultados para se constatar que a tônica do processo escolar é o conteúdo programático. **Difícilmente se surpreende um momento em que a avaliação dos resultados vise a identificar os processos feitos pelo educando como participante de uma comunidade.** (LIMA, 1969, p. 52, grifos do autor e para esse estudo).

É importante, lembrar que historicamente, a escola é uma instituição comprometida com a difusão dos interesses do Estado. Mas, não só. Já que contemporaneamente, essa instituição precisa estabelecer uma posição de equilíbrio entre as expectativas da comunidade e as expectativas do Estado. Se esse equilíbrio não for tecido, a escola se mantém como reprodutora, unilateral para incutir interesses exclusivamente, voltados Estado. Porém, isso pode comprometer profundamente, os interesses dos agentes da comunidade.

É compreendido que a interlocução que descentraliza direitos sociais, que os aperfeiçoa, que os viabiliza, e também, para fazer sentido à escola de ser não ser apenas, porta-voz do Estado. Até porque o povo representa a coletividade de um quantidade

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

muito grande de pessoas, constituídas de culturas que variam, histórica e regionalmente. Ainda estão ligados as muitas projeções de seus interesses de vida e de futuro.

António Nóvoa (2014, p. 08), nos faz refletir sobre sentido do “conceito de “comunidade” é polissêmico e que nele se abrigam, por vezes, ideologias que fecham os alunos nos seus meios e culturas de origem”.

Esta ouvidoria da comunidade pela escola em momentos descritos no PPP, só mostram o quanto ainda é arcaica a maneira qual a escola ainda está afastada das necessidades da comunidade de entorno. Embora esta ação seja válida, não comporta o que de fato deveria ser a participação da comunidade no espaço escolar. Pacheco (2014, p. 12) faz a seguinte reflexão:

Se fizermos uma análise de conteúdo dos PPPs das nossas escolas, concluiremos que quase todos contêm termos como: autonomia, cidadania, solidariedade... Porém nunca vi algum PPP que contemplasse a beleza no seu texto como valor a ser desenvolvido na prática. O fato é surpreendente, porque ou a Educação é um ato estético ou não é Educação.

Esta ideia nos faz refletir sobre o que se pensa em aquisição de aprendizagem escolar e se esta aquisição tem apenas a função de direcionar o estudante ao mercado do trabalho ou pode ser redimensionada para outras áreas, ainda mais, esta aprendizagem não deveria ser conduzida para que o sujeito aprendiz tenha mais oportunidades de se tornar uma pessoa de olhar mais sensível, aplicado e capaz de desenvolver situações problemas em seu cotidiano?

O processo de mudança, em busca de um ideal pessoal e social melhor, é a meta da educação. Como o “melhor” não está predeterminado e como é pelo uso da liberdade que cada um determina sua escolha, **a educação deve ser pluralista, na forma de realizar-se com relação a cada indivíduo.** Só assim se configura a responsabilidade de cada um sobre o resultado de sua ação, de vez que a construção é uma projeção da personalidade livremente construída. (LIMA, 1969, p. 23, grifos do autor e para esse estudo).

As comunidades de Aprendizagem traz consigo esta peculiaridade – a preocupação de tornar significativo o ato de aprender- visto que, o que é estudado na escola é organizado em projetos de vida e serve para melhorar a vida de todos, seja em grande, média ou pequena escala. De acordo com Pacheco (2014, p.13):

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

As suas propostas têm diferentes origens e filiações: no positivismo, na Escola Nova, na Educação Libertária, na antroposofia¹², na Teoria Crítica... Definem-se como: montessorianos, steinerianos, espíritas, anarquistas, neomarxistas, ou não enquadrados em qualquer dessas tribos. Têm em comum a crítica da velha escola e o apontar da necessidade de substituí-la por comunidades de aprendizagem, expressão que surge pela primeira vez na obra de Lauro, mas que, no *pot-pourri* de tendências e práticas, se manifestou no Brasil desde o início do vigésimo século.

As comunidades de aprendizagem trazem consigo uma perspectiva de englobar conteúdos que fazem parte dos interesses e curiosidades dos estudantes, sendo alinhado através de projetos que possam ser realizados em participação em pares, em grupos sendo orientados pelos tutores, que são professores que mediam o processo de desenvolvimento do projeto, colaborando quando são solicitados e avaliando os passos dados e os que serão realizados posteriormente. Teotonia (2019, p.64), nos diz que:

Os professores auxiliam como professores-tutores e tiram dúvidas dos alunos, bem como os acompanham no trabalho de construção do planejamento quinzenal e diário. Acompanhando, também, o desenvolvimento dos alunos e as solicitações para averiguação de aprendizagem. Esta avaliação também é escolhida pelo estudante, que sinaliza quando está preparado para fazê-la e se prefere de forma oral ou escrita.

Para tal realização é necessário que estudantes e professores estejam imersos em atividades diárias no exercício de desenvolvimento da autonomia e democracia, em que o ato de decidir esteja respeitosamente concomitante ao ato de escutar as demais vozes que fazem parte do ambiente de aprendizagem, nada sendo descartado, todas as ações do projeto e de relacionamento dentro das comunidades tem que estar pautado na relação de *fala-escuta-reflexão-entendimento-consenso* e aceitação das ideias colocadas. Para isso, usam momentos chamado de *assembleias* para que possam exercer a democraticidade. Como pontua a autora (2019, p. 66):

A assembleia é um momento marcado pelos sujeitos[...], onde se encontram para discutir as tomadas de decisões necessárias para que as posturas dos estudantes estejam adequadas às normas que eles mesmos criaram para ajudar na manutenção dos espaços, na harmonia, na convivência e até mesmo

¹² Ciência ou conhecimento da natureza moral e espiritual do ser humano. É uma doutrina espiritual e mística, com origem na teosofia e criada pelo pensador austríaco Rudolf Steiner (1861-1925). Considera-se que a realidade está relacionada a processos mentais e psíquicos que, a seu modo, seriam tão reais quanto os fenômenos físicos. Dessa forma, a percepção da realidade deveria incluir os planos mental e espiritual, e não só o material. (PACHECO, 2014, p.13).

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

na mudança das normas acordadas, quando é percebido que não surtiu grande efeito.

Com relação como se dá o desenvolvimento da aprendizagem que comporta o ensino fundamental nas Comunidades de Aprendizagens, também deve estar pautada dentro das normativas estabelecidas pela LDB 9394/96, pela BNCC e regulamentado pelas normas de funcionamento de Instituição escolar pelo MEC.

Atualmente, as Comunidades de Aprendizagens acompanhadas no Brasil, pelo professor Doutor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte tem sido pautada por regulamentos que foram construídos ao longo da sua história como professor e a partir de ideais pautados em autores como: Lauro de Oliveira Lima, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, entre outros autores que trouxeram a reflexão de promover aprendizagem a partir da visão de como esta educação poderia contribuir para o desenvolvimento humano, individual e coletivo com a função de trazer à tona conhecimentos relacionados a vida do estudante e da comunidade de entorno.

Podemos perceber que, para que a Comunidade de Aprendizagem possa desenvolver situações onde a aprendizagem seja desenvolvida é necessário que se promova o ato de escuta dos sujeitos aprendentes, da comunidade de entorno, da equipe da instituição. *A escuta é sempre a mais importante, para que depois dela venha a reflexão e em seguida a tomada de decisão.* É um processo muito respeitoso e nenhuma das falas são hierarquizadas, todas possuem seu valor e a sua contribuição.

As situações fluem pela orientação e planejamento. Embora, algumas pessoas pensem que a autonomia e a democracia ofertada ao estudante possa causar tumulto ou desorganização. Muito pelo contrário, são pautados na reflexão e respeito pela fala do *eu e do outro* que se constitui valores ajustados e empatia.

Mas uma janela de esperança se abre sobre uma desoladora paisagem. Num cenário de mudança, novas construções sociais emergem de um sistema educativo doente, outra educação se mostra possível. **E as comunidades de aprendizagem surgem, não como enfeite de tese, ou paliativo para a precária situação, mas como uma das possíveis alternativas à escola que ainda temos.** (PACHECO, 2014, p. 25). (grifos para esta pesquisa).

As comunidades de aprendizagem contam com algumas situações metodológicas que podem dar caminhos para a reflexão e empoderamento de ações que norteiam o

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

acesso à informação e ao conhecimento, sendo muito pontual nos requisitos: **valores, autonomia, democracia.**

A partir do momento em que se entrelaça o diálogo entre o que se pretende fazer com o que pode trazer aprendizagens que contemplem a ação em comunidade e a aquisição de conhecimento, é realizado um mergulho na comunidade de entorno e nos possíveis interesses despertados pelos sujeitos aprendentes, se o conteúdo a ser abordado traz interfaces de que pode se tornar um projeto de aprendizagem, uma troca de experiência e agregar ao cognitivo dos participantes, por que não desenvolver este projeto?

Ao falar de projeto em Comunidades de Aprendizagem, longe fica o projeto que geralmente é aplicado nas escolas, onde o professor elabora e trata com o estudante para pôr em prática. Nas Comunidades de Aprendizagem o projeto é elaborado, desde o princípio, junto ao estudante e dentro do que se pretende abraçar: os problemas que podem ser resolvidos, estudados e devolvidas as respostas encontradas para a solução ou mediação destes problemas e/ou situações problemas. Sempre na possibilidade de tornar o estudante um ser autônomo e protagonista, colocando o professor como aprendente e mediador durante todo o processo. Dewey, (1979b) afirma:

[...] a causa da democracia é a causa moral da dignidade e do valor do indivíduo. Através do respeito mútuo, da mútua tolerância, do dar e receber, da associação das experiências, ela é, enfim, o único método através do qual o ser humano pode ter sucesso em levar adiante este experimento no qual nós estamos todos engajados, queiramos ou não, o grande experimento da humanidade. (DEWEY, 1979b, p. 33). (grifos para esta pesquisa).

E para se desenvolver tal feito, é preciso que haja tratados, combinados, regras, e que estas são todas discutidas e avaliadas por todos os membros para que a decisão seja coletiva, fortalecendo a ideia da tomada de decisão democrática, desde uma ação mais simples, como: a decisão sobre a data de uma culminância, ou até uma mais complexa: a mudança de um espaço de aprendizagem para que se possa ter um ambiente mais facilitador para a execução das atividades propostas.

Existe para suporte pedagógico chamado de tutoria, onde o estudante escolhe um tutor-professor para que possa avaliar as etapas do dia a dia que pretende organizar em sua rotina. Através desta tutoria se torna possível realizar uma avaliação do processo e fazer as possíveis intervenções na orientação da aprendizagem, pontuando que o foco não está em dar notoriedade ao que não está dando certo, mas evitar que deixe de ser

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

maximizado os erros e passar a exaltar as oportunidades de aprender durante todo o percurso do projeto.

A avaliação é sempre dialogada, caso o estudante avalie que consegue expor melhor o que aprendeu de forma escrita, assim será feito, como também se desejar expor de forma oral. Mas, o aprendente sinalizará o tempo em que se diz pronto para avaliar o que executou, o que aprendeu e pontuar também o que poderia ser feito para adquirir mais conhecimentos e por alguma razão não foi realizado. Esta abordagem estará proposta em seu projeto, no roteiro de estudo. Não acontece de forma solta e sem prazos, até porque, os estudantes precisam aprofundar o que aprenderam ou partir para novos projetos de aprendizagem.

É preciso “reconhecer que lidamos com seres humanos que exigem respeito a seu direito à especificidade de seu tempo de formação, socialização e de aprendizagem, [...] seu tempo mental, cultural, ético, estético, de identidade social e geracional”. (ARROYO, 2013, p.521). Para que este estudante possa se tornar sujeito aprendente e autônomo, para poder vislumbrar a aprendizagem em qualquer espaço, pois enaltecendo posturas emancipadoras a escola acaba por cumprir o seu papel de permitir ao estudante o entendimento de reconhecer que *o lugar do saber é todo o lugar que se consiga aprender e que toda a aprendizagem é sempre muito bem vinda a todos.*

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aprendizagem nas Comunidades de Aprendizagem é a grande motivação, o fazer compreender que a aprendizagem pode e deve acontecer em qualquer espaço, sem dias e nem horas marcadas amplia o pensamento do estudante que tudo que nos move é aprender, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a desaprender (para não engessar o que aprendemos) e aprender a questionar as aprendizagens que já possuímos (para que possamos gerar novas aprendizagens, novos conceitos) e perceber que nada está pronto e acabado, que este inacabamento do ser pode nos levar a lugares desconhecidos e elevar o nosso grau de compreensão e sabedoria que, se enjaulados em grades conteudistas, jamais poderíamos trilhar estes caminhos sozinhos, tampouco, em comunidade. Partindo do princípio do pensamento de Paulo Freire (1987, p. 44), quando afirma que “**ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo**”. Entrelaçados pelos valores e pelo

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

comprometimento uns com os outros, pode ser dito que a educação pautada em valores regula o que dá *alicerce de que aprender com o outro, respeitando o outro e se colocando no lugar do outro, pode promover algo que vai além dos conteúdos, das disciplinas*. É preciso que se conquiste em comunidade o estabelecimento de **acordos de convivência, termos de compromissos, convergência entre documentos norteadores**, para que possa ser validada, pautada e consolidada em documentos reguladores da educação nacional, tais como: LDB, BNCC, Parâmetros Curriculares Nacionais, com o objetivo de **elaborar linhas de base da qualidade da educação**.

Pois, muito do que os documentos reguladores da Educação Nacional já trazem elementos que poderiam ajudar a transformar um pouco a escola que temos, porém, falta entre o que está no papel e o que está na realidade a prática, uma prática refletida, dialogada, alicerçada em documentos e direcionadas pelas ações, os documentos por si só não resolve os problemas que surgem no chão da escola, e, os próprios documentos nos dá permissão para que se possa agir com autonomia e regular o que é pertencente como identidade a uma comunidade de aprendizagem.

É preciso que se tenha uma consciência de tomada de decisão em comunidade. Concordar subsídios familiares com composições inovadoras, na tentativa de estabelecer novas reflexões, de promover um currículo mais próximo da realidade, que seja útil ao aumento da mudança no jeito de ensinar, de aprender e de aprender a aprender junto e com o estudante.

É preciso tornar a aprendizagem autônoma, onde todos possam ver a possibilidade de ver conhecimento em tudo e oportunidade de aprender em todos os ambientes e circunstâncias. Estamos ainda em despreparo para gerir inovações. Não tivemos em nossas formações de professores o alicerce necessário para que pudéssemos fazer de maneira diferente. Ainda possuímos em nós a influência do ato mecânico da industrialização, e revelar talento para despertar o novo é algo que requer a invalidação de laços que formaram a docência. Contudo, mesmo sendo um ato dolorido, é extremamente imprescindível a quebra com o modelo tradicional de conduzir as formas de aprender, para que o novo possa vir a existir.

E todo este processo requer que a equipe escolar esteja disposta a Inovar Pedagógicamente, é um ato de querer modificar não somente uma estrutura predial. É em primeiro modo, aceitar e perceber que o sistema educacional que vigora nas escolas já não comporta a demanda que recebe de sujeitos aprendentes, para em seguida, se

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

permitir mudar e experimentar o gosto de aprender junto com os pares, entre docentes e discentes, entre discentes e discentes, e, docentes e docentes, demais funcionários, pessoas da comunidade, do conselho de moradores. Todos em uma mútua aprendizagem, se permitindo ouvir, errar, acertar e sempre dialogar. E principalmente estar em comunidade, não apenas ouvindo ou falando, mas, aprendendo com os anseios que as mesmas têm, tornando esta aprendizagem em algo além de seriações, ciclos e períodos. Sem a necessidade de salas de aula para aprenderem, pois a consciência de que a aprendizagem é processada em qualquer espaço e a todo tempo é algo que já deve está implícito e explícito no exercício diário de ser, agora, Comunidade de Aprendizagem.

REFERÊNCIAS

ADORNO & HORKHEIMER. **Dialética do Esclarecimento**. Fragmentos Filosóficos 1947 (Dialektik der Aufklärung – Philosophische Fragmente). 1947. Disponível em: https://nupese.fe.ufg.br/up/208/o/fil_dialetica_esclarec.pdf. Acessado em: 12 nov. 2019.

ARANHA, M. L. A. **Filosofia da educação**. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.

_____. **História da educação e da pedagogia** – Geral e Brasil. 3. Ed. São Paulo: Moderna, 2006.

CHAUÍ, M. **Convite à Filosofia**. Ed. Ática, São Paulo, 2000.

DEWEY, J. **Democracia e Educação**. Tradução de Godofredo Rangel e Anísio Teixeira. São Paulo: Nacional, 1979b. Atualidades Pedagógicas, vol. 21.

GUSMÃO, N. M. M. **Antropologia, Estudos Culturais e Educação**: desafios da modernidade. Pro-Posições, v. 19, n. 3 (57) - set./dez. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pp/v19n3/v19n3a04>. Acessado em: 12 nov. 2019.

_____. **Antropologia e Educação**: interfaces do ensino e da pesquisa. Cadernos Cedes, Cedes/Unicamp, n. 43, ano XVIII. p. 8-25, dezembro de 1997.

_____. **Linguagem, cultura e alteridade**: imagens do outro. Cadernos de Pesquisa, n.107, p. 46-78, julho de 1999.

GADOTTI, M. **Perspectivas atuais da educação**. Porto Alegre: Ed. Artes Médicas, 2000.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

_____. **Antropologia, Estudos Culturais e Educação:** desafios da modernidade. Pro-Posições, v. 19, n. 3 (57) - set./dez. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pp/v19n3/v19n3a04>. Acessado em: 12 out. 2019.

_____. **Antropologia e Educação:** interfaces do ensino e da pesquisa. Cadernos Cedes, Cedes/Unicamp, n. 43, ano XVIII. p. 8-25, dezembro de 1997.

_____. **Linguagem, cultura e alteridade:** imagens do outro. Cadernos de Pesquisa, n.107, p. 46-78, julho de 1999.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento.** Pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: HUCITEC, 2007.

MORÁN, J. **Mudando a Educação com metodologias ativas.** Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. Vol. II] Carlos Alberto de Souza e Ofelia Elisa Torres Morales (orgs.). PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_mora_n.pdf. Acessado em: 12 dez. 2020.

LDB. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação.** http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 18 dez. 2020.

LIMA, L.O. **O impasse da educação.** 3.ed. Petrópolis: Vozes, 1979.

PACHECO, J. **Dicionário de valores.** 1ª. Ed. São Paulo: Edições SM, 2012.

_____. **Os Sete Pilares da Educação.** Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/259219709/Sete-Pilares>. Acessado em: 28 nov. 2019.

_____. **Aprender em Comunidade.** 1. ed. São Paulo: Edições SM, 2014.

_____. **Escola da Ponte:** formação e transformação da educação. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2014.

RÜDIGER, F. 2001. **A Escola de Frankfurt.** In: V.V. FRANÇA; A. HOHFELDT; L.C. MARTINO (org.). Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis, Vozes, p. 131-150. WIGGERSHAUS, R. A Escola de Frankfurt.

SHORE, C. **Comunidade.** In: BOTTOMORE, Tom; OUTHWAITE, William (Orgs.). Dicionário do pensamento social do século XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.

SOUZA, J. V. A. **Introdução à Sociologia da Educação.** 3. ed.; rev. amp. – Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2015.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

TEOTONIA, J. **Escola Projeto Âncora: uma ponte para inovação pedagógica no Brasil**. 1ª. Ed., Curitiba: Appris, 2019.

_____. **Construtivismo, Contrucionismo, Inovação Pedagógica e os Desafios da Escola Atual**. Caleidoscópio Pedagógico, Diferentes olhares: Práticas, Concepções e Educação Inovadora. Org. Antonio Marcos Foureaux Costa, Dayvison Bandeira de Moura. (45-66). São Paulo: 1ª. ed.: Chiado Editora Edição, 2019.

_____. **Desafios Da Formação Docente – A construção da autonomia e da democracia para o desenvolvimento de Comunidades de Aprendizagem**. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1Hh0whEi-w30md7wLiDq0CxxKi5D2Virz/view>. Acessado em: 03 jan. 2020.

THOMSON. J . B. **Comunidade**. In: BOTTOMORE, Tom; OUTHWAITE, William (Orgs.). *Dicionário do pensamento social do século XX*. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.

WERNECK, V. R. **Cultura e Valor**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

_____. **Educação e Sensibilidade – Um Estudo sobre a Teoria dos Valores**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996.

YAMAMOTO, E. Y. **A comunidade dos contemporâneos**. Galaxia (São Paulo, Online), n. 26, p. 60-71, dez. 2013.